

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

V-IX ASRLARDA SO‘G‘D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO‘YICHA BA‘ZI MA‘LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).

*Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich-
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari, Kichik mutaxassislar tayyorlash markazi
Gumanitar va ijtimoiy fanlar sikli o‘qituvchilari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada V-IX asrlar chegarasida So‘g‘d shaharlarning tipologik tuzilishi, uning alohida xususiyatlari qadimgi Panjikent shahri misolida yoritilib, shu bilan birga bu shaharda yashovchi aholi tabaqalari o‘rtasidagi ijtimoiy masalalar bo‘yicha bir qancha ilmiy-tahliliy ma‘lumotlar arxeologik tadqiqotlar natijalari asosida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Arxeologiya, Afrosiyob, Varaxsha, Panjikent, So‘g‘d, tipologik bo‘linish, shahriston, rabot, ark, Mug‘ tog‘i, so‘g‘diy hujjatlar, tasviriy san‘at.

Annotation: This article highlights the typological structure of Sogdian cities at the turn of the V-IX centuries, its distinctive features on the example of the ancient city of Panjikent, and also provides a number of scientific and analytical data on social issues among the strata of the population living in this city, based on the results of archaeological research.

Key words: Archaeology, Afrosiyob, Varakhsha, Panjikent, Sogd, typological division, shahriston, rabat, ark, Mug mountain, Sogdian documents, visual arts.

Аннотация: В данной статье освещается типологическая структура согдийских городов на рубеже V-IX веков, ее отличительные особенности на примере древнего города Панджикент, а также приводится ряд научных и аналитических данных по социальным проблемам среди слоев населения, проживающих в этом городе, основанных на результатах археологических исследований.

Ключевые слова: Археология, Афросиёб, Варахша, Панжикент, Сўгд, типологическое подразделение, шахристон, Рабат, арк, гора Муг, согдийские документы, изобразительное искусство.

Samarqand Sug‘di tarixiy-geografik jihatdan Zarafshon vohasining o‘rta qismida joylashgan bo‘lib, shimol tomondan G‘o‘bdin, Oqtog‘, Qoratog‘, janubdan Qoratepa, Zirabuloq, Ziyovuddin kabi uncha baland bo‘lmagan tog‘lar bilan o‘ralgan. Voha sharqdan g‘arbga qarab pasayib boradi va janubi-g‘arbiy tomondan Qizilqum tekisligiga qo‘shilib ketgan. Shuningdek, vohaning o‘rtasidan Zarafshon daryosi oqib o‘tadi (O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2002. B. 675).

Qayd etish kerakki, davlatchiligimiz tarixining ajralmas tarkibi bo‘lgan, Turon zaminini markaziy qismida joylashgan Sug‘d o‘lkasida so‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida shaharsozlik, me‘morchilik, hunarmandchilik va madaniy hayoti bilan bog‘liq yangidan yangi ilmiy ma‘lumotlar qo‘lga kiritildi.

Ilk o‘rta asr So‘g‘d shaharlarini atroflicha to‘liq o‘rganish Afrosiyob, Varaxsha va Panjikent shahar harobalari tadqiq etilganidan so‘ng boshlandi. Panjikentdagi qazishmalar ilk

o‘rta asr shahri ichki tuzilishini real o‘rganishga katta imkon beradi. Bu ishni dastlab 1946-yilda A.Yu.Yakubovskiy boshlab bergan. Qazishmalarning dastlabki kunlaridayoq chop yetilgan “Главные вопросы истории развития городов Средней Азии” maqolasida A.Yu.Yakubovskiy shaharni ijtimoiy tuzilishi nuqtai-nazaridan o‘rganishni ilgari surgan. Panjikent xarobalarining dastlabki sotsiologik talqini ushbu tadqiqotchi tomonidan amalga oshirilgan¹⁵.

So‘g‘d shaharlari xarobalarida turli yillarda A.Yu.Yakubovskiy, A.M.Belenitskiy, M.M.Dьyakonov, V.L.Voronisa, O.G.Bolshakov, B.Ya.Staviskiy, Ye.V.Zeymalь, V.Shishkin, B.I.Marshak, I.B.Bentovich, A.M.Mandelshtam, A.Jalilov, K.G.Bolshakova, A.I.Isoqov, Yu.Yoqubov, G.L.Semenov, I.Rahmatullaev, D.Abdullaevlar tadqiqotlar olib borganlar.

¹⁵ Якубовский А.Ю. Итоги работ согдийско-таджикской археологической экспедиции в 1946-1947 гг. // МИА. – М., 1950. - №15. – С. 13-54.

Keyinroq esa V.Shkoda, P.B.Lure kabi tadqiqotchilar, yaqin yillar ichida A.Xolmatov, B.S.G'oyibovlar ilmiy izlanishlar olib borishgan.

So'g'd shaharlarining ilk o'rta asrlar davriga oid xarobalarni o'rganishda uning me'morchiligiga umumiy tavsif berishda va turar joylar tafsilotini yoritishda V.L.Voroninaning tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega.

Panjikent tadqiqot materiallari asosida So'g'd shaharlari aholisining ijtimoiy toifalari, shaharliklar va hunarmandlar aloqalari va kasbiy munosabatlari O.G.Bolshakov tomonidan tadqiq etilgan¹⁶.

Hozirgi kunda chet ellarda So'g'd shaharlari tarixi bilan bog'liq ko'plab ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin ularning aksariyat qismi shahar xarobalarini arxeologik o'rganish bilan bog'liq ma'lumotlar, yozma manbalardagi ma'lumotlar asosida So'g'dning arablar davri tarixiga doir ma'lumotlari keltiriladi¹⁷.

Ijtimoiy hayot masalalari esa tadqiqotchilarning maqsadlari yo'lida bayon etilgan. Har bir jamiyatda bo'lgani kabi ilk o'rta asrlar So'g'dda ham ijtimoiy tabaqalanish bo'lgan. Qazishmalar jarayonida qo'lga kiritilgan materiallardan jamiyatda kim boy yoki kambag'al ekanligini anglash qiyin emas. Shahar binolarining qurilishi, katta-kichikligi, joylashuvi bundan dalolat beradi. Ana shular asosida shahar aholisini 3 ijtimoiy tabaqa bo'linganligini taxmin qilish mumkin: dehqonlar (yirik zamindorlar, boylar), o'rta tabaqa vakillari bo'lgan mayda savdogarlar va hunarmandlar, shahar kambag'allari. IX-XI asrlarga kelib ijtimoiy tabaqalanish o'zining xususiyatini kengaytirib, uning dastlabki pog'onasini ruhoniylar egallagan.

O'rta Osiyo tarixi bilan shug'ullangan tarixchilar orasida shaharni tipologik tuzilishiga (shahriston, rabot, ark) ko'ra bo'lishni yozma manbalar asosida V.V.Bartold birinchi bo'lib ilgari surgan¹⁸. Bunda tipologik bo'linish

holatini Panjikent, Afrosiyob, Varaxsha kabi So'g'd shaharlari misolida yaqqol kuzatish mumkindir. Bu yerda ark alohida muhim ahamiyat kasb etgan. Ark to'la-to'kis mudofaa maqsadida qurilgan bo'lib, shaharga kirish va chiqish arkdan turib nazorat qilingan. Bunda shahar ichidagi arkning o'z devori bo'lgan. Ark atrofida hukmdorning saroyi, ba'zi shaharlarning arklarida esa qamoqxona ham bo'lgan. Ark deganda ko'z o'ngimizda atrofi baland devor bilan o'ralgan (agarda balandda qurilgan bo'lsa, devor bilan o'ralmagan) ichida hukmdor saroyi, mahalliy boylarning qasrlari va qamoqxona joylashgan yirik inshoot gavdalanadi. Shu o'rinda shuni aytish joizki, ark va qal'a genetik jihatdan bir-biriga yaqin inshootlardir.

So'g'd shaharlarining V-VIII asrning oxirigacha bo'lgan tarixini tadqiq etishda Panjikent xarobalari olib borilgan arxeologik izlanishlar natijasida qo'lga kiritilgan ashioviy dalillar va ularning ijtimoiy-madaniy jarayonlarda nima vazifa bajarganligi masalasi mintaqa shaharsozligini hamda urbanizatsiya jarayonlarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, Panjikent shahri sof ma'noda ilk o'rta asrlarda vujudga kelgan madaniy qatlamlarning chegaralari aniq yodgorlikdir. Bu haqda olimlarning fikrlari bir joydan chiqqan. So'g'd shaharlaridan Panjikentda hunarmadchilik ustaxonalariga birinchi marta shahristonda olib borilgan tadqiqotlar jarayonida duch kelishgan. Shahristondagi turar-joy binolari orasida ustaxonalar topilgan bo'lib, ularning aksariyati temirchilik ustaxonalari bo'lgan. Xuddi shu kabi zargarlik ustaxonalariga ham qazishma paytida duch kelishgan. E'tiborlisi, zargarlik ustaxonalari nafaqat shahristonda, balki shaharning boshqa qismlarida ham topilgan. Shuningdek, Panjikent arkida hukmdor saroyi qoldiqlari arkning ichki qismida topilgan. "So'g'd podshosi, Samarqand hukmdori" bo'lgan Devashtich saroyi ko'p etmay topilgan va o'rganilgan. Saroy qoldiqlaridan bu yerda ko'shk, xo'jalik xonalari, mehmonlarni kutib olish va qabul marosimlari o'tkaziladigan zal, taxt o'rnatilgan ixchai zal, xizmatkorlar va saroy a'yonlarining xonalari hamda qo'shimcha xizmat ko'rsatadigan turar-joy qoldiqlari topilgan. Saroyning birinchi darajadagi ahamiyatli jihati uning shahristonga nisbatan

¹⁶ Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии... - С. 149.

¹⁷ Vaissiere de la E., Trombert E. Les Sogdiens en Chine; quelques reflexion de metode ... - P. 11-21; Яна каранг: Grenet F., Vaissiere de la E. The last days of Panjikent... - P. 155-197; Vaissiere de la E. Samarkande et Samarra. Elites D'Asie Centrale dans l'empire Abbaside... - P 23-103.

¹⁸ Бартольд В.В. К истории Мерва / Соч. - М.: Наука, 1966. - Т.IV. - С. 192.

muhim geografik nuqtada joylashganligidadir. Hokim qal'asining shahristondan ko'rinib turishi xalqqa so'zsiz ijobiy ta'sir etgan. Bundan tashqari, ko'shkda turgan hokim shahar ahlini bemalol kuzata oladigan uzoqlikda bo'lgan. Qal'a hukmdor va xalq o'rtasidagi munosabatlarning ijobiy bo'lishi uchun mo'ljallab qurilgan.

V-IX asr So'g'd shaharlari ijtimoiy hayotida rabotlarning o'rni muhim bo'lgan. Shaharlar taraqqiyoti rabotlarning iqtisodiy jihatdan o'sishi va shahar tarkibiga qo'shilib ketishi hisobiga amalga oshgan. Natijada shahriston o'z mavqeini yo'qotgan. Aksariyat rabotlar o'zining asl qiyofasiga kirish arafasida arablar bosqini yuz bergan va bu jarayon tugallanmay qolgan.

Rabotda aholining ish bilan bandligi to'g'risida tadqiqotchilar tomonidan turli fikrlar bildirilgan. Xususan, Panjikent raboti hali to'liq savdo va hunarmandchilik markazi shakliga kirmagan hisoblanadi. Arxeologik tadqiqotlar natijasida qo'lga kiritilgan ashyoviy dalillar ham rabotda hunarmandlar va savdogarlarga nisbatan chorvadorlar va hunarmandlar ko'p bo'lganligini tasdiqlaydi. Shunday ekan, Panjikent rabotini hunarmand-savdogarlar maskani emas, balki hunarmand-chorvadorlar maskani desak to'g'riroq bo'ladi. X asr oxirlari - XI asrdan boshlab esa rabotlar hunarmand-savdogarlar maskaniga aylanganini ko'ramiz.

So'g'd shaharlari aholisi arablar bosqiniga qadar asosan zardo'shtiylikka e'tiqod qilgan. Qator Mug' tog'i so'g'diy xujjalari (I.1, A-5...) ham buni tasdiqlaydi. Masalan, Panjikentda olib borilgan tadqiqotlar natijasida rabotda to'rtinchi va beshinchi xonalarda pandusda ossuariylar topilgan. Ossuariylar uying shiftida bo'lgan va yong'in davrida shift o'prilgach, ular pastga tushib, maydalanib undagi suyaklar bir-biriga qo'shilib ketgan. Lekin kam miqdorda bo'lsa-da, qolgan dinlarning ham aholi orasida o'z vakillari bo'lgan¹⁹.

So'g'ddagi Afrosiyob, Panjikent, Varaxsha kabi yodgorliklarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, arablar 712-yilda Samarqandni bosib olgach, bu yerda aholi qo'shni xududlarga qochgan. Ayniqsa,

aholining katta qismi Panjikentga ko'chib o'tishadi va shahristonga joylashadilar. Shuning uchun ham bir muddat shahar aholisining keskin ko'payishi kuzatiladi. Aholining ko'payishi, Samarqand bosqinidan keyin samarqandliklar va panjikentliklarning birlashishi Panjikent shahrini vaqtinchalik bo'lsa ham So'g'd markaziga aylantirildi. 720-yildagi qo'zg'olon bostirilayotganda shahar arab xalifaligi qo'shini tomonidan xarobaga aylantiriladi. Shaharda yong'in yuz berib, uylar yonib ketadi. Shahar aholisi atrofga tarqoq holda qochib yashay boshlaydilar. 740-yilga kelib panjikentlik so'g'diylarning O'rta Osiyodagi arab halifasining noibi bo'lgan Nasr ibn Sayyor bilan kelishuvi natijasida odamlar shaharga qayta ko'chib o'ta boshlagan va ilgari shahar qayta tiklangan²⁰. Ko'chib kelgan odamlar ilgari turmush tarzini tiklamoqchi bo'lib, bunga qisman erishganlar. Shahristonda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ilgari uylarga chizilgan tasviriy san'at namunalari bosqin natijasida jiddiy shikast yetkazilgan²¹. Aholi shaharga kelib joylashgach, ko'plab yangi imoratlar qurilgan, eskilar buzilib, yangi savdo va hunarmandchilik rastalari barpo etilgan. Shaharning shahriston qismida aholi zichligidan turar-joy qurishga joy bo'lmagan. Ayni ana shu davr turli dinlarga e'tiqod qiluvchi shahar aholisining yoppasiga islomlashtirish davri boshlangan. Mehroblar buzib tashlanib, devorlardagi ilohlar va odamlar tasvirlarga jiddiy shikast yetkazilgan. Shahristondagi turar joy binolari va ko'plab boshqa tipdagi binolarning zich joylashuvi yong'inlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan asosiy omildir. Muqanna qo'zg'oloni arafasida, 770-yillarning o'rtalarida So'g'd shaharlarga jiddiy zarar yetkazildi. Bir qator shaharlar vayron qilinadi va o't qo'yiladi.

So'g'dlik o'rta tabaqa vakili turar joyida o'rta xisobda 6 kishigacha bo'lgan oila (undan ortiq yoki kam ham bo'lishi mumkin) istiqomat qilgan. O'rtacha 40 m² maydonni egallagan uyda oshxona (o'choq va tandirdan iborat), omborxonona, ayvon va ikkita xona bo'lgan. Mehmonxonona turar joyga qo'shimcha sifatida

¹⁹ Marshak B.I., Raspopova V.I. Budha Ikon from Panjikent // Silk Road Art and Archeology. – Kamakura, 1997/98. - P. 297-307.

²⁰ Большаков О.Г. Отчет о раскопках северо-восточной части объекта III // МИА. – М., 1964. - №124. – С.119.

²¹ Распопова В.И. Жилища Пенджикента... - С. 173.

qurilgan. Biroq mehmonxonalar hammani ham uyida bo'lavermagan²².

Shaharlarda odamlar doimiy bir-birlari bilan aloqada bo'lib turgan. Mehmondorchilikka borganlar, xursandchilik kunlarida bir-birlarini ziyorat qilishgan, o'zaro savdo munosabatlarida bo'lganlar.

So'g'd shaharlarida yashovchi oilalar mayda va katta oilalardan iborat bo'lib, katta oilalarda (asosan boylar) er-xotin va bolalaridan tashqari, ikkinchi xotin, uning farzandlari va xizmatkorlar ham bo'lgan. Erning ikkinchi marta uylanishi to'g'risidagi ma'lumot Mug' arxivida nikoh shartnomasi haqidagi xujjat ham tasdiqlaydi²³.

So'g'd shaharlaridan Panjikentda olib borilgan tadqiqotlar natijasida topilgan turar joylar orasida qurilishi jihatdan boshqa inshootlarga o'xshamayligan, maydoni (81m²) jihatdan ham boshqalaridan kattaroq bino xarobasi topilgan. Zalning sharqiy devori tomonida yirik sahna joylashgan bo'lib, shimoliy devor tomonidan ikkita katta eshik topilgan. Tadqiqotchi bu inshootning shahar aholisi hordiq chiqaradigan tomosha zali bo'lganligini taxmin qiladi. Bu yerdan ibodatxona, saroy yoki turar joy binosini eslatadigan topilmalar aniqlanmaganligi uchun shunday xulosa chiqarilgan. Agarda har m² maydonga ikki kishidan to'g'ri kelsa, 160 kishini bu tomosha zali o'z bag'riga sig'dirgan. Tomosha zalining katta qismini sahna tashkil etganligini inobatga oladigan bo'lsak, o'rtacha hisobda undan 100 tomoshabin joy olgan. Bu esa So'g'd shaharlari nafaqat shaharsozlik, balki ijtimoiy-madaniy jihatdan o'zining yuqori taraqqiyoti darajasiga erishganligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Якубовский А.Ю. Итоги работ согдийско-таджикской археологической экспедиции в 1946-1947 гг. // МИА. – М., 1950. - №15.
2. Воронина В.Л. Изучение архитектуры древнего Панджикента // МИА. – М., 1950.
3. Бартольд В.В. К истории Мерва / Соч. - М.: Наука, 1966. – Т.ИВ. – С. 192.
4. Белениский А.М., Бентович И.Б., Болшаков О.Г. Средневековый город Средней Азии.Л. Наука, 1973.

5. Marshak B.I., Raspopova V.I. Budha Ikon from Panjikent // Silk Roud Art and Archeology. – Kamakura, 1997/98.

6. Распопова В.И. (опыт историко-социальной интерпретации) Ленинград: Наука, 1990.

7. Воронина В.Л. К вопросу о типе общественных сооружений раннесредневекового города Средней Азии // СА. – М., 1957. - №4.

8. Болшаков О.Г. Отчет о раскопках северо-восточной части объекта III // МИА. – М., 1964.

9. Анарбаев А. Благоустройство средневекового города (V-начало XIII вв. Ташкент: Фан, 1981.

10. Исаков А. Цитадель древнего Пенджикента. Душанбе 1977.

11. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Тошкент 2002.

²² Распопова В.И. Жилища Панджикента... - С. 53.

²³ СГДМ II. – С. 17-45.

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156